

ЗНАЧЕНИЕ НАРОДНЫХ СКАЗОК В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТАМИ РЕЧИ К ОБРАЗОВАНИЮ

© Ержанова М¹✉, Шакирова С²✉

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматриваются условия для социализации детей с нарушениями речи, включая влияние окружающей среды и поддержание дружбы.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — выяснить, как народные сказки способствуют социализации детей с дефектами речи и формированию их социальных навыков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были рассмотрены народные сказки и их влияние на социализацию детей с нарушениями речи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что народные сказки играют важную роль в социализации детей с дефектами речи, развивая их социальные навыки и укрепляя нравственные ценности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Народные сказки оказывают положительное влияние на социализацию детей с нарушениями речи и их личностное развитие.

Ключевые слова: сказки, социализация, гуманность, развитие личности, этика.

Для цитирования: Ержанова М, Шакирова С. Значение народных сказок в социализации детей с дефектами речи к образованию. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). С.361–367.

NUTQ NUQSONIGA EGA BOLALARNI TA'LIMGGA IJTIMOYLASHTIRISHDA XALQ ERTAKLARINING AHAMIYATI

© Erjanova M¹✉, Shakirova S²✉

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvi, atrof-muhit, tengdoshlariga yordam berish va do'stlarini qiyinchilikda qoldirmaslik kabi sharoitlar muhokama qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — nutq nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ijtimoiylashuv jarayonini yaxshilashda xalq ertaklarining o'rni va ahamiyatini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda xalq ertaklarining ijtimoiylashuv jarayonidagi roli, ularning bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga ta'siri tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari bolalarning ijtimoiylashuvi va shaxsiyat rivojlanishida xalq ertaklarining ahamiyatini ko'rsatdi.

XULOSA: Xalq ertaklari nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashda samarali vosita bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: insonparvarlik, ijtimoiylashuv, donolik, yosh avlod, ertak.

Iqtibos uchun: Erjanova M, Shakirova S. Nutq nuqsoniga ega bolalarni ta'limga ijtimoiylashtirishda xalq ertaklarining ahamiyati.// Inter education & global study. 2025. №4(1). B.361–367.

THE IMPORTANCE OF FOLK TALES IN THE SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPEECH DEFECTS TO EDUCATION

© Erjanova M¹✉, Shakirova S²✉

¹ Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses the conditions for the socialization of children with speech defects, such as the environment, helping peers, and never leaving friends in trouble.

AIM: The main objective of the study is to explore how folk tales contribute to the socialization of children with speech defects and the development of their social skills.

MATERIALS AND METHODS: The study analyzed folk tales and their role in the socialization of children with speech defects.

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that folk tales play a significant role in the socialization of children with speech defects, enhancing their social skills and reinforcing moral values.

CONCLUSION: Folk tales are an effective tool for supporting the socialization of children with speech defects and fostering their personal development.

Keywords: fairy tales, socialization, humanity, the younger generation, wisdom.

For citation: Erjanova M, Shakirova S. (2025) 'The importance of folk tales in the socialization of children with speech defects to education', Inter education & global study, №4(1), pp. 361–367. (In Uzbek).

Каждый человек с момента рождения входит в общество, вовлекается в процесс социализации, приобретает социально значимых характеристик поведения, которые регулируют его взаимоотношения с людьми.

Основная часть. В современной науке сказке придается большое значение, благодаря которому происходит воспитание и обучение дошкольников в семье и дошкольном учебном заведении, закладываются основные нормы поведения личности ребенка в обществе, они учатся уважать воспитателей, пожилых людей, воспитывается любовь и забота о природе, красоте, способствует развитию эстетических чувств, без которых невозможно благородство души, искренняя чуткость к человеческому несчастью, горю, страданиям. Благодаря сказке ребенок познает мир не только разумом, но и сердцем» [1].

В фольклоре всех народов мира особое место принадлежит сказке как жанру устного народного и литературного творчества, с помощью которого происходит процесс социализации детей дошкольного возраста с дефектами речи.

Дошкольный возраст — это период детства, в котором достаточно интенсивно развиваются интеллектуальные, музыкальные, умственные и творческие способности, ребенок начинает достаточно активно фантазировать, происходит развитие воображения, логического мышления, связной речи, любознательности, воспитывается творческий вкус, формируется мировоззрение, социальные умения и навыки.

Процесс социализации относится «ко всем процессам формирования человека как личности, его социальному становлению, включению личности в различные системы социальных взаимоотношений, институтов и организаций, усвоению человеком знаний, норм поведения и т.п., которые сложились исторически».

Вопросы сказки в своих трудах исследовали многие ученые. Ученые в своих трудах изучали вопросы воспитания, нравственного развития и социализации дошкольников сказкой [2].

Исследуя процесс социализации, ученые утверждают, что «педагогически и психологически целесообразно организованное воспитание, каково его личностно-ориентированная модель, связанное с формированием стремления ребенка к развитию на основе потребности в самостоятельности, в преодолении известного, в определении смысла «для себя» всей системы общественно значимых отношений».

Социализация человека начинает происходить еще в дошкольном возрасте, потому что именно в этот период начинают закладываться основы эмоционального, волевого, интеллектуального, познавательного, умственного, физического, психического развития дошкольника, основные нормы и правила поведения личности в коллективе. Существуют определенные нормы и правила поведения, надлежащие условия для развития и обучения детей старшего дошкольного возраста с дефектами речи.

А ведь именно процесс социализации является одной из важнейших предпосылок формирования воспитательной силы коллектива.

В дошкольном учебном заведении создаются все условия для развития, воспитания и социализации ребенка с дефектами речи, окружающей среды, научить помогать своим сверстникам, никогда не оставлять в беде своих друзей, прививают навыки общественного поведения, учат самостоятельности, гуманности [3].

Находясь в дошкольном учебном заведении между детьми, возникает дружба, привязанность, симпатия, прививаются навыки социального поведения, именно в этом и проявляется процесс социализации детей старшего дошкольного возраста. Дети учатся быть отзывчивыми, уважать друг друга, воспитателей и родителей, делиться игрушками, совместно играть, ухаживать за уголком живой природы, заботиться о животных.

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, (часто недостаточно подчеркивающейся в исследованиях) процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социализацию.

Благодаря социализации дошкольника средствами сказки происходит процесс адаптации ребенка в обществе, социально личностного роста, становления личности в социуме, закладываются духовные, нравственные и личностные черты детей старшего дошкольного возраста, формируются общественные отношения, черты характера, накапливается социальный опыт общения с другими людьми.

Человечество, обладание социальными нормами поведения в разных жизненных ситуациях, налаживание гармоничных и дружеских отношений со сверстниками и взрослыми людьми – все это и формирует личность социально-компетентного ребенка дошкольного возраста [4].

Правильное включение в жизнь общества – правильная социализация возможна только тогда, когда человек сознательно стремится к гармонии собственного «Я» с интересами других людей, не только умеет, но и стремится уступить свои желания в интересах всеобщего блага.

С раннего возраста, слушая сказку, ребенок усваивает такие понятия как добро, справедливость, красота, мудрость, отзывчивость. У детей старшего дошкольного возраста с помощью интонации, мимики, жестов проявляются чувства, сопереживания к своим любимым сказочным героям, окружающей социальной среде, а при общении со сверстниками и старшими людьми – закладываются основы социального поведения в обществе.

Слушая сказку, дошкольники знакомятся с правилами социальной жизни, изучают нормы социального поведения в обществе, занимаются решением социальных проблем. Благодаря этому происходит формирование личности детей дошкольного возраста, которые с помощью взрослых глубоко погружаются в

удивительный, волшебный и фантастический мир любимых сказочных героев и во всем стараются их подражать.

Дети старшего дошкольного возраста с дефектами речи начинают уже самостоятельно сочинять сказки, дополнять существующие, вносить изменения в начало, середину и концовку сказки, благодаря этому увеличивается словарный запас, развиваются творческое мышление и способности, память, обогащается речь ребенка, происходит обучение и воспитание подрастающего поколения. Каждая сказка имеет мораль, с помощью которой дети учатся мудрости, уважению, любви, формируются социальные навыки и нормы поведения в обществе [5].

Ребенок дошкольного возраста с дефектами речи должен целостно воспроизводить содержание поэтического и прозаического произведения, выражать свою позицию, пересказывать и делать продолжение сказки, проявлять заинтересованность в любимых литературных и сказочных.

Дети с дефектами речи находят глубокое удовлетворение в том, что их мнение живет в мире сказочных образов. Пять, десять раз ребенок может пересказывать одну и ту же сказку и каждый раз открывает в ней что-нибудь новое. В сказочных образах – первый шаг от яркого, живого, конкретного к абстрактному. При чтении сказок взрослыми, дошкольники развиваются, воспитываются, учатся, учатся пересказывать, мечтают, фантазируют, закладываются личностные черты характера и нравственные нормы поведения со сверстниками, родителями, воспитателями, происходит социализация детей в обществе. Именно в этот период развития социализация личности приобретает особое значение. Благодаря социализации происходят изменения в психике и формирование личности дошкольника. В детском сознании уже сформировано определенное представление о мире, а сказка выступает основным социализирующим средством, посредством которого происходит преодоление адаптационных трудностей, скованности, напряжения, более интенсивно происходит процесс обучения и воспитания, усваиваются социальные нормы и правила пребывания в дошкольном учебном заведении. Проблема социализации личности, является важной предпосылкой формирования воспитательной силы коллектива.

«С первого дыхания своей жизни он (человек) – существо общественное. Общественная сущность человека проявляется в его отношениях и взаимоотношениях с другими людьми. Познавая мир и себя как часть мира, вступая в отношения с людьми, удовлетворяющими его материальные и духовные потребности, ребенок включается в общество, становится его членом. Это процесс привлечения личности к обществу, который ученые называют социализацией».

Самые интересные для детей с дефектами речи – это сказки о животных, у которых они приобретают человеческие черты характера, борются со злом, несправедливостью, коварством, жестокостью.

Сказка оказывает социализирующее влияние в подготовке ребенка к восприятию окружающей среды, растительного и животного мира и в целом всего мира.

Сказка принадлежит к самому популярному жанру фольклора, в котором сочетаются произведения, имеющие разное происхождение, стиль и содержание. нравственно-эстетическое воспитание подрастающего поколения. В сказках отражены общечеловеческие и культурные ценности народа, они лаконичны и написаны доступным и понятным языком для детей дошкольного возраста.

Любовь, милосердие, сопереживание, сочувствие, отзывчивость, честность – это те положительные черты характера, которые прививаются ребенку начиная от рождения и происходит, как моральное, так и социальное обогащение личности дошкольника. Благодаря сказке дошкольного возраста также знакомятся с фольклорными, мифологическими и этническими особенностями, с устным народным творчеством, бытом, обрядами и культурными ценностями народа.

Пословицы, поговорки, сравнения, аллегоричность, гиперболизация – все это наполняет неповторимый колорит сказки многовековой историей. Играя со сверстниками, дети во всем подражают своим любимым сказочным героям.

Вывод. Детство — это лучший период развития человека, в котором закладываются нормы социального поведения, формируются социальные взаимоотношения и обогащается духовно-нравственный мир личности ребенка, происходит становление личности дошкольника в социальной среде, приобретаются правила поведения, как в коллективе со сверстниками, воспитателями, так и в домашних условиях с семьей. Воспитываясь в дошкольном учебном заведении, ребенок приобретает социальные нормы поведения в обществе, учится сопереживать, помогать окружающим, существовать в социуме.

Итак, проанализировав процесс социализации, мы пришли к выводу, что он является неотъемлемой особенностью в воспитании и обучении подрастающего поколения, а сказка – это самое главное средство, с помощью которого у детей прививаются навыки общественного поведения, происходит социальная адаптированность и социальная активность в обществе, благодаря этому формируются достоинства, справедливости, равнодушия к окружающей среде, социальная роль, индивидуальность, улучшается психическое и эмоциональное состояние, происходит гармоничное развитие, процесс становления личности ребенка, развивается самостоятельность и дисциплинированность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Прищепова И.В. Речевое развитие младших школьников с общим недоразвитием речи. - СПб., - 2005.
2. Колеченко А.К. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - СПб., - 1998.

3. Ивановская О.Г. Сказочное развитие речи: Логопедическая фантазия на тему русских народных сказок. - СПб., - 2000.
4. Бородич А.М. Методика развития речи детей - М., - 2004.
5. Тихеева Е.И. Развитие речи детей. - М., - 2005.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Ержанова Матлуба, старший преподаватель Шакирова Салима, преподаватель [Erjanova Matluba, katta o'qituvchi Shakirova Salima, o'qituvchi,], [Erzhanova Matluba, senior teacher Shakirova Salima, teacher,]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]**